

М.О. Ягодинська (Тернопіль)

Нове ранньослов'янське поселення на Західному Поділлі

Згідно діючого пам'яткоохоронного законодавства підрозділи Інституту археології НАНУ, що діють майже в кожній області України, здійснюючи експертизу земельних ділянок, відкривають та досліджують різночасові пам'ятки археології, доповнюючи археологічну карту України.

В Тернопільській області починаючи з 2004 року, діє ДП ОАСУ «Подільська археологія», співробітники якої за 6,5 років відкрили 565 пам'яток археології.

Нове поселення ранньослов'янського часу зафіксовано під час досліджень багатощарової пам'ятки Тербовля V. Розкопана площа 600 кв.м. Досліджено 4 типові слов'янські житла з печами-кам'янками в північному та північно-західному кутах. По периметру жител розташовані стовпові ямки від каркасно-стовпової конструкції стіни. В житлі № 2 зафіксовано розвал глиняного посуду, з якого відреставровано 3 ліпних горщика і один ранньогончарний. Серед ліпних виділяється горщик з найбільшим розширенням у верхній третині тулуба, майже під шийкою з різким перегином плечика, з прямим горизонтально зрізаним вінцем та дуже короткою шийкою (висота 23 см, діаметр вінця 15,5 см, діаметр дна 12,5 см, діаметр плечиків 18,5 см). Випал нерівномірний плямистий, тісто має домішки середньо фракційного шамоту, жорстви та невелику кількість крупнозернисто піску. Наступний горщик приземистий мископодібний з короткою шийкою, заокругленим і трохи відхиленим назовні вінцем, різким підкресленим переходом від шийки до плечиків (висота 16, діаметр вінця 16,5 см, найбільша ширина 17,1 см), тісто з домішками середньофракційного шамоту та невеликою кількістю піску. Ще два горщика з комплексу ліпний та ранньогончарний дуже схожі за формою тулуба, з горизонтально зрізаними, трохи потовщеним на кінці короткими вінцями, короткими в одному випадку більш профільованою шийкою та плечиками, розширеними у верхній третині тулуба. Розміри ліпного горщика: висота 18,4 см, діаметр вінця 14,5 см, діаметр дна 8,0 см, діаметр плечиків 17,1 см. Тісто з домішками середньофракційного шамоту та невеликою кількістю піску. Ранньогончарний горщик має наступні розміри: висота 22,2 см, діаметр вінця 16,5 см, діаметр дна 8,0 см, діаметр плечиків 18,8 см. Цей горщик більш струнких пропорцій ніж попередній, зроблений з глиняного тіста з домішками середньофракційного шамоту, тулуб старанно

вигладжений ззовні та з середини і орнаментований у верхній третині заглибленим лінійним орнаментом. Лінійним же орнаментом вкрита шийка аж під вінце. Вінце прикрашене акуратними косими насічками.

Разом з ліпною слов'янською керамікою знайдено фрагменти гончарного посуду черняхівської культури. Це і ліпна сіроглиняна втульчаста ручка від лячки, у верхній частині ошлакована (діаметр ручки 3,2 см, діаметр отвору 1,9 см), гончарні фрагменти стінок сіроглиняного глека, фрагменти сіроглиняних гончарних лощених мисок.

Під час дослідження ще одного слов'янського житла (№ 3), крім типових слов'янських горщиків, біконічного пряслиця, при вході в житло знайдено ліпний кухлик з ручкою вельбарської культури та масивний залізний ніж.

Житловий та керамічний комплекси поселення Теревовля V попередньо датується першою половиною V ст. н.е. Житлові напівземлянкові споруди є характерними для ранньослов'янських поселень середини I тисячоліття н.е. Керамічні комплекси нововиявленої пам'ятки Теревовля V мають аналогії в комплексах вже відомих пам'яток Теремці, Рогізна I, Гореча II, Кодин II, Рашків III та Зелений Гай.

СЕКЦІЯ V. ДАВНЬОРУСКІ СТАРОЖИТНОСТІ ТА ЕПОХА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Jerzy Kuśnierz (Zamość)

Mieczysław Ludwik Potocki (1810-1878) – konserwator zabytków Galicji wschodniej, współodkrywca posągu Światowita ze Zbrucza, autor pierwszej monografii historycznej miasta Zamość

Mieczysław Ludwik Potocki urodził się w 1810 roku we Lwowie, w rodzinie Potockich herbu Lubisz, wywodzących się z Potoka Wielkiego w powiecie Krasnystaw. Po ukończeniu nauczania domowego rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Przerwał naukę i w 1830 r. zaciągnął się w szeregi 5 pułku ułanów im. Zamoyskich, by walczyć w Powstaniu Listopadowym przeciwko władzy carskiej. Za męstwo okazane w bitwie pod Ostrołęką został odznaczony Złotym Krzyżem *Virtuti Militari*. Po upadku powstania udał się na kilka lat na emigrację. Po powrocie zakupił majątek ziemski Kociubińczyki koło Husiatyna na Podolu. Odnaleziony w 1848 r. w sąsiednich Liczkowcach kamienny posąg

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

